

УДК:372.853

ЭНЕРГИЯ ҰҒЫМЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ КЕЗЕҢДЕРІ

НҮРБЕКОВА ЖҰЛДЫЗ УЛАНҚЫЗЫ

Абай атындағы ҚазҰПУ, Математика, физика және информатика факультетінің
7М1504-Физика білім беру бағдарламасының 1-курс магистранты

Ғылыми жетекшісі – п.ғ.к., қауымдастырылған профессор **СЫДЫКОВА Ж.К.**
Алматы, Қазақстан

***Аңдатпа.** Мақалада жалпы білім беретін мектепте физика пәнін оқыту барысында энергия ұғымын қалыптастырудың әдістемелік негіздері қарастырылған. Энергия – табиғаттағы барлық физикалық процестер мен құбылыстарды біріктіретін әмбебап ұғым. Зерттеу мақсаты – энергия ұғымының мектеп физика курсына 7–11-сыныптар аралығында қалай дамитынын, оның мазмұндық және әдістемелік бірізділігін анықтау.*

Мақалада физикалық білімнің құрылымындағы ұғымдық жүйе мен энергияның рөлі талданып, оқыту мазмұнының логикалық сабақтастығы айқындалады.

Энергия ұғымын қалыптастыру оқушылардың ғылыми дүниетанымын, логикалық ойлау қабілетін және себеп-салдарлық байланыстарды түсіну дағдыларын дамытады. Сонымен қатар, энергия үнемдеу мәдениетін, экологиялық жауапкершілікті және танымдық белсенділікті арттыруға ықпал етеді. Мақалада энергия ұғымын 7 және 9-сыныптарда сапалы қалыптастыру үшін оқу процесін мақсатты түрде ұйымдастыратын тапсырмалар құрылды.

***Кілт сөздер:** физиканы оқыту, физикалық білім, физикалық ұғым, энергия ұғымын қалыптастыру, әдістеме.*

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОНЯТИЯ ЭНЕРГИИ

***Аннотация.** В статье рассматриваются методические основы формирования понятия энергии при обучении физике в общеобразовательной школе. Энергия — универсальное понятие, объединяющее все физические процессы и явления в природе. Цель исследования — определить, как развивается понятие энергии в школьном курсе физики с 7 по 11 классы, а также выявить содержательную и методическую последовательность его изучения.*

В статье анализируется роль энергии в системе физических понятий, прослеживается логическая преемственность содержания обучения. Формирование понятия энергии способствует развитию научного мировоззрения учащихся, их логического мышления и умений устанавливать причинно-следственные связи. Кроме того, оно формирует культуру энергосбережения, экологическую ответственность и познавательную активность. В статье разработаны задания, направленные на целенаправленное формирование понятия энергии в 7–9 классах.

***Ключевые слова:** обучение физике, физическое знание, физическое понятие, формирование понятия энергии, методика.*

STAGES OF FORMATION OF THE CONCEPT OF ENERGY

***Abstract.** The article discusses the methodological foundations of forming the concept of energy in teaching physics at secondary school. Energy is a universal concept that unites all physical processes and phenomena in nature. The purpose of the study is to determine how the concept of energy develops in the school physics curriculum from grades 7 to 11, and to identify the content and methodological sequence of its study.*

The article analyzes the role of energy in the system of physical concepts and highlights the logical continuity of the educational content. The formation of the concept of energy develops students' scientific worldview, logical thinking, and ability to understand cause-and-effect relationships. In addition, it promotes energy-saving culture, ecological responsibility, and cognitive activity. The article presents specially designed tasks aimed at effectively forming the concept of energy in grades 7–9.

Keywords: *physics teaching, physical knowledge, physical concept, formation of the concept of energy, methodology.*

Физикалық білім - оқушылардың ғылыми дүниетанымын, сын тұрғысынан ойлауын және қоршаған ортаны тану қабілетін қалыптастырудың негізгі іргетасы болып табылады. Физика пәні табиғаттағы құбылыстардың заңдылықтарын түсіндірумен қатар, әлемнің біртұтас бейнесін құруға, ғылыми ұғымдар жүйесін қалыптастыруға бағытталған.

Құдайқұлов М., Жаңабергенов [1] физикалық білім деп физикалық ұғымдардың, заңдардың, гипотезалардың, теориялардың жүйесін түсінеміз. Бұл заңдар мен теориялардың өзара байланысы мен қатынасын ұғымдар арқылы «өрнектеп», баяндауға болады. Мектеп физика курсының мазмұны негізінен бөлшектердің, заттардың, өрістердің, материяның қасиеттері туралы білімдерді құрайтын физикалық ұғымдардың жүйесімен сипатталады. Сондықтан да, мектеп физикасының ең басты міндетінің бірі – физикалық ұғымдардың жүйесін қалыптастыру болып табылады. Физикалық ұғымдарды қалыптастыру - ең қиын әрі ұзақ процесс. Алғашында, оқушыларға механикалық қозғалыс, жол, жылдамдық, энергия сияқты жеке ұғымдар түсіндіріліп, олардың негізінде, кинематика және динамика, онан соң толық механика жайлы ұғымдар жүйесі қалыптастырылады. Физикалық ұғымдарды оқушылардың санасында берік ұялаттыру процесіндегі ең жауапты кезең – ұғымға анықтама беру, оның тұжырымдамасын түсіндіріп, талдау жасау. Ұғымға тұжырымдама беру логикалық ойлау тәсілінің соңғы нәтижесі болып саналады. Ал ғылымда оны табиғат құбылысын бақылап, зерттеп, біліп – тану процесінің соңғы қортындысы деп есептейді.

Ж.Тойбаева [2] физикалық білім - ғылыми танымның нақты деректер мен теориялық модельдерге сүйенетін жүйесі,-деп көрсетеді. Ол тек формулалар мен есептер жиынтығы емес, табиғат құбылыстарын түсіндіретін логикалық және себеп-салдарлық байланыстарды меңгеру құралы. Физикалық ұғымдар жүйесі осы білімнің өзегін құрайды: әрбір ұғым оқушылардың танымдық дамуының белгілі бір сатысында қалыптасып, жаңа ұғымдардың пайда болуына негіз болады. Мұндай ұғымдардың дамуы сатылы сипатта өтеді: алдымен интуитивті, өмірлік тәжірибеге сүйенген түсініктер пайда болады, кейін ғылыми дәл анықтамалар мен заңдылықтарға ұласады.

Осы тұрғыда энергия ұғымының қалыптасуы – физикалық білім берудің маңызды құрамдас бөлігі. Энергия ұғымы орта мектептің физика курсына 7–11-сыныптарда кезең-кезеңмен қарастырылады, әрі әр сынып деңгейінде ұғымның мазмұны тереңдей түседі. 7-сыныпта механикалық энергияның негізгі түрлері – кинетикалық және потенциалдық энергия ұғымдары енгізіледі. Энергияның сақталу және айналу заңы қарапайым механикалық процестер мысалында түсіндіріледі. Оқушылар күнделікті өмірдегі қарапайым құбылыстарды энергия түрленуі тұрғысынан талдай бастайды. 8-сыныпта энергия ұғымы ішкі энергия арқылы қайта қарастырылып, дененің ішкі энергиясының өзгеру тәсілдері оқытылады. Жылу құбылыстарындағы энергияның сақталу және түрлену заңы тәжірибелік және есептік мысалдар арқылы түсіндіріледі. Термодинамиканың I және II заңдары енгізіліп, жылу қозғалтқыштарының принциптері мен олардың тиімділігі қарастырылады. Сонымен қатар электр тогының жұмысы мен қуаты, токтың жылулық әрекеті және Джоуль–Ленц заңы талданып, жылулық құбылыстардың энергиямен байланысы жүйеленеді. 9-сыныпта механикалық жұмыс, қуат, кинетикалық энергия туралы теорема, потенциалдық энергия және энергияның сақталу және түрлену заңдары кеңейтілген түрде қарастырылады. Сонымен қатар тербелмелі қозғалыстардағы энергияның түрленуі (потенциалдық және кинетикалық

энергияның ауысуы) оқытылады. Ядролық физикаға кіріспе ретінде масса ақауы және атом ядросының байланыс энергиясы қарастырылады, бұл оқушылардың энергияның массамен байланысы сияқты заманауи ғылыми түсініктерді меңгеруіне жол ашады. 10-сыныпта ішкі энергияның өзгеру әдістері және термодинамиканың I заңы изопроецестерде қолданылуымен бірге тереңдетіле түсіндіріледі. Термодинамиканың II заңы және жылу қозғалтқыштарының жұмыс істеу принциптері ғылыми-техникалық тұрғыда талданады. Сонымен қатар электр және магнит өрістерінің энергиясы, олардың арасындағы байланыс пен ұқсастықтар қарастырылады. Бұл оқушылардың энергияны өріс күйімен байланыстыра қарауға мүмкіндік береді. 11-сыныпта энергетика саласының қолданбалы аспектілері – электр энергиясын өндіру, жеткізу және тұтыну үдерістері, трансформаторлардың жұмыс істеу принциптері қарастырылады. Қазақстан мен әлемдегі энергетикалық ресурстар мен электр энергиясын тұтыну мәселелері талданады. Электромагниттік толқындардың энергиясы туралы түсінік кеңейеді. Ядролық физика бөлімі ядролық күштердің табиғатын ашу мақсатында нуклондардың байланыс энергиясын егжей-тегжейлі қарастырумен аяқталады. Осылайша, орта мектептің физика курсына энергия ұғымын қалыптастыру кезең-кезеңімен күрделендіріліп, 7-сыныптан бастап 11-сыныпқа дейінгі барлық оқу материалдарының өзегін құрайды. Энергияның әртүрлі формалары, олардың бір-біріне түрленуі және энергияның сақталу заңы — оқушының ғылыми дүниетанымы мен ұғым қалыптастырудағы негізгі элементтері болып табылады.

Бұл зерттеуде энергия ұғымын оқыту кезеңдері әр сынып деңгейіндегі мазмұнмен және оқушының жас ерекшелігіне сай тапсырмалармен байланысты қарастырылады. Әр кезеңде энергия ұғымының жаңа мазмұндық қыры ашылып, бұрынғы біліммен байланысы күшейтіледі. Мұндай сатылы оқыту жүйесі оқушылардың ұғымды тек есте сақтап қана қоймай, оны қолдану, түсіндіру және талдау деңгейінде меңгеруіне мүмкіндік береді.

А.В. Усова [3] энергия ұғымын кезең-кезеңімен қалыптастыру физикалық білімнің ішкі логикасын сақтауға, пәнаралық байланыстарды жүзеге асыруға және оқушылардың ғылыми дүниетанымын дамытуға ықпал етеді. Зерттеу жұмысының нәтижелері білім беру процесінде энергия ұғымын оқытудың ғылыми- әдістемелік моделін жетілдіруге, оқушылардың энергия ұғымын қалыптастыруға бағытталған. Ендеше, физикалық білімді қарастырайық, өйткені ол энергия ұғымын түсінудің және ғылыми дүниетанымды қалыптастырудың негізі болып табылалы.

Н.А.Павловская мен Л.Г.Червякова [4] физикалық білім - адамның табиғаттағы құбылыстар мен процестер туралы ғылыми түсінігін қалыптастыратын білім жүйесі және жаратылыстану ғылымдарының өзегін құрайтын саласы. Ол тек заңдар мен формулаларды жаттап алу емес, табиғаттағы әрбір құбылыстың себеп- салдар байланысын түсіндіру мен дәлелдеу үдерісін қамтиды. Физикалық білім дүниені материалистік тұрғыдан тануға, ғылыми пайым мен логикалық ойлауды дамытуға мүмкіндік береді.

Физикалық білімнің басты ерекшелігі - тәжірибе мен теорияның өзара байланысы. Физикада кез келген заңдылық тәжірибелік бақылаудан басталып, кейін теориялық модельдермен түсіндіріледі. Бұл үдеріс оқушылардың ғылыми ойлау дағдыларын дамытып, танымның үш сатысын - бақылау, талдау және қорытындылау кезеңдерін меңгеруге жағдай жасайды.

Физикалық білімнің құрылымдық мәні оның интегративті табиғатында. Ол математика, химия, биология және информатика пәндерімен тығыз байланыста дамып, пәнаралық ғылыми жүйені құрайды. Оқушылар физика заңдылықтарын меңгеру арқылы табиғат құбылыстарын сандық сипатта талдауға, модельдеуге және түсіндіруге үйренеді. Бұл олардың логикалық ойлауын жетілдіріп, тәжірибелік дағдыларын қалыптастырады.

Сондай- ақ физикалық білім тұлғаның ғылыми дүниетанымының қалыптасуына ықпал етеді. В.А.Эткин [5] Табиғаттағы құбылыстарды ғылыми тұрғыдан түсіну адам санасында себеп- салдарлық ойлау жүйесін орнықтырады, әлемге рационалды көзқарас қалыптастырады. Физикалық білім алған оқушы энергияны үнемді пайдалану, экологиялық тепе- теңдікті

сақтау сияқты элеуметтік жауапкершілік ұстанымдарын да игереді. Олай болса, физикалық ұғымды қарастырайық, өйткені ол физикалық білімнің өзегі ретінде оқушылардың ғылыми түсіністерін қалыптастыруда маңызды рөл атқарады.

Физикалық білімнің өзегі ұғымдар жүйесі. Б.Ерженбек., Д.А.Турсынбаева, [6] Ұғым - ғылыми ойлаудың басты категориясы, себебі ол күрделі құбылыстарды адамның санасында ықшам әрі дәл бейнелеуге мүмкіндік береді. Әрбір физикалық ұғым белгілі бір құбылыстың немесе шаманың мәнін көрсетіп, оны басқа ұғымдармен байланыста түсіндіреді.

Физикалық ұғымдардың қалыптасуы сатылы түрде жүзеге асады. Алғашында оқушыда қарапайым, өмірлік тәжірибеге негізделген түсінік қалыптасады (мысалы, «күш - итеру немесе тарту»), кейін бұл түсінік нақты ғылыми анықтамамен бекітіліп, теориялық және математикалық сипатқа ие болады («күш - денелердің өзара әрекеттесуінің өлшемі, ол Ньютон заңдарымен сипатталады»). Осылайша ұғым эмпирикалық деңгейден теориялық деңгейге өтеді.

Физикалық ұғымдарды қалыптастыру тек ақпарат беру процесі емес, ол оқушының ойлау әрекетін дамыту құралы. Ұғымды дұрыс түсіну үшін оқушы оны бақылау, тәжірибе, модельдеу және есеп шығару барысында қолданып көруі тиіс [7]. Ұғымды қолдану арқылы оқушы абстрактілі ойлауға, жалпылауға және жаңа жағдайларда білімін пайдалануға дағдыланады.

Физикалық ұғымдардың өзара байланысы білім жүйесінің тұтастығын қамтамасыз етеді. Мысалы, «күш» ұғымы «жұмыс» ұғымымен, ал «жұмыс» «энергия» ұғымымен тығыз байланыста [7]. Мұндай тізбектілік физиканы оқытудың логикалық құрылымын анықтайды: оқушы жаңа ұғымды меңгеру барысында алдыңғы білімін тірек етеді.

Энергия - физикадағы ең іргелі және әмбебап ұғымдардың бірі. Ол барлық процестердің қозғалыс пен өзара әрекеттесу арқылы жүзеге асатынын, табиғаттағы құбылыстардың біртұтастығын дәлелдейді [7, 8]. Энергия жүйенің жұмыс істеу қабілетін сипаттайтын және барлық физикалық шамаларды біріктіретін категория ретінде қарастырылады.

Энергия ұғымы физиканың барлық саласында қолданылады:

- механикада - денелердің қозғалысы мен өзара әрекетін сипаттайтын кинетикалық және потенциалдық энергия түрлерінде;
- молекулалық физикада - ішкі энергия мен жылу алмасу процестері арқылы;
- электр және магнит өрістерінде - зарядтардың өріс арқылы әсерлесу энергиясы;
- оптика мен кванттық физикада - жарық пен бөлшектердің энергия тасымалдаушы ретіндегі рөлі;
- ядролық физикада - масса мен энергияның эквиваленттілігі арқылы материя құрылымының терең мәнін ашу.

Энергия ұғымы - физиканы жүйелейтін өзек. Ол арқылы түрлі құбылыстар бір заңдылыққа бағынады: энергия ешқашан жойылмайды және жоқтан пайда болмайды, тек бір түрден екіншісіне түрленеді. Бұл - энергияның сақталу және түрлену заңы, физиканың барлық тарауларын байланыстыратын әмбебап принцип.

Педагогикалық тұрғыдан энергия ұғымы ерекше әдістемелік мәнге ие. Ол оқушылардың логикалық ойлауын дамытуға, табиғи құбылыстарды сандық және сапалық тұрғыда талдауға, пәнаралық байланысты жүзеге асыруға мүмкіндік береді [9]. Энергия ұғымын қалыптастыру арқылы оқушылар заттың қасиеттерін, процестердің бағытын және жүйелердің тепе- теңдігін түсіне бастайды.

Энергия ұғымын кезең- кезеңмен қалыптастырудың маңыздылығы - оның мазмұны сыныптан сыныпқа қарай тереңдеп, жаңа мағынаға ие болуында. 7-сыныпта энергия қозғалыспен, жұмыс ұғымымен байланысты қарастырылса, 8-сыныпта ішкі энергия мен жылу алмасу процесі енгізіледі, 9–10-сыныптарда энергияның сақталуы мен түрленуі кеңейтіліп, 11-сыныпта масса мен энергияның байланысы арқылы ұғымның ең жоғары абстракциялық деңгейі қалыптасады.

Осылайша, энергия ұғымы тек физикалық шама емес, табиғатты түсіндірудің әмбебап тіліне айналады. Ол ғылымның ішкі логикасын, адамзаттың табиғатты тану жолындағы эволюциялық ізденісін және қазіргі қоғамдағы энергияның рөлін ұғынуға мүмкіндік береді.

Энергия ұғымының физикадағы орны мен мәнін оқушының санасында дұрыс қалыптастыру - тек пәндік білім беру емес, ғылыми ойлауды, логикалық пайым мен экологиялық жауапкершілікті тәрбиелеудің маңызды қадамы. Сондықтан энергия ұғымын қалыптастыру тек дидактикалық мақсат емес, тұлғаның ғылыми дүниетанымын дамытудың негізгі шарты болып табылады [10]. Орта мектептегі энергия ұғымын қалыптастыру үдерісі ең алдымен механикалық қозғалыс құбылыстарын зерделеуден басталады. Бұл кезеңде оқушылар энергияны нақты өмірдегі қозғалыстармен, күш әрекетімен және денелердің жұмыс істеу қабілетімен байланыстыра түсінеді [11]. Энергия ұғымы алғаш рет механикалық жұмыс ұғымы арқылы қалыптасады.

Механика тарауында энергияны түсіндіруде оқушылар қозғалыс пен күш арасындағы байланысты бұрын меңгерген «жұмыс» ұғымы арқылы жаңа деңгейде қалыптасады. Алдымен, жұмыс ұғымының физикалық мәні еске түсіріліп, энергияның жұмыс істеу қабілеті ретіндегі анықтамасына логикалық көпір жасалады. Мұғалім мысалы ретінде ауырлық күшінің жұмысы, серіппенің деформациясы немесе дененің еркін түсу қозғалысын қолдана алады. Осы тәжірибелер энергияның екі негізгі түрін - кинетикалық және потенциалдық энергияны енгізуге негіз болады. Энергияның түрленуі және сақталуы бұл тақырыптың түпкі мақсаты. 7-сыныпта энергияның сақталу және түрлену ұғымдары қарапайым мысалдар арқылы түсіндіріледі. Энергияның бір түрден екіншісіне ауысуы табиғаттағы барлық қозғалыс пен өзгерістердің негізі екенін көрсету маңызды. Мысалы, биіктіктен түскен денеде потенциалдық энергия кинетикалық энергияға айналады; серіппелі маятниктің тербелісі кезінде серіппенің энергиясы мен қозғалыс энергиясы кезектесіп өзгереді; адамның бұлшық етіндегі химиялық энергия механикалық жұмысқа айналып, қозғалыс туғызады. Энергияның сақталуы заңы бұл кезеңде формальды түрде енгізілмейді, бірақ тәжірибелер мен өмірлік мысалдар арқылы «энергия жойылмайды, тек түрін өзгертеді» деген маңызды ұғым қалыптастырылады. Бұл ұғым кейінгі сыныптарда оқушылардың физикалық ойлау жүйесінің іргетасы болады. 9-сыныпта энергия туралы ұғымдар одан әрі кеңейтіліп, терең ғылыми деңгейде қарастырылады. Бұл сыныпта 7-сыныпта меңгерілген механикалық жұмыс пен механикалық энергия туралы бастапқы түсініктерге сүйене отырып, ұғымның ары қарай қалыптасуына жол ашады. Егер 7-сыныпта оқушылар механикалық энергияның анықтамасын, оның түрлерін, энергияның сақталу заңын және энергияның түрленуін қарапайым мысалдар арқылы түсінген болса, 9-сыныпта осы ұғымдар күрделі деңгейде талданады. «Механикалық жұмыс және энергия», «Энергияның сақталу және айналу заңы» тақырыптарын оқыту барысында механикалық жұмысты аналитикалық және графикалық әдістермен есептеу, жұмыс пен энергия арасындағы өзара тәуелділікті түсіндіру, сондай-ақ энергияның сақталу заңын терең ғылыми негізде меңгерту жүзеге асырылады. Энергия ұғымын 7 және 9-сыныптарда сапалы қалыптастыру үшін оқу процесін мақсатты түрде ұйымдастыратын тапсырмалар құру қажет. Бұл тапсырмалар оқушылардың білімін біртіндеп күрделендіріп, 7-сыныпта алған бастапқы түсініктері мен 9-сыныптағы теориялық білім арасындағы байланысты нығайтуға бағытталады. Осы бойынша келесі кезекте сол тапсырмаларды қарастырайық.

1 – тапсырма. Күнделікті өмірден энергияны анықтау.

Нұсқаулық: Үйде немесе мектепте кез келген денені немесе құбылысты таңдап, оның кинетикалық немесе потенциалдық энергияға ие екенін анықтаңыз. Энергия түрін сызба немесе схема арқылы көрсетіп, энергияның қалай өзгеретінін сипаттаңыз.

2 – тапсырма. Серіппенің энергиясын есептеу.

Серіппенің қатаңдығы $k = 100$ Н/м, созылу шамасы $x = 0,1$ м. Серіппеде жинақталған энергияны анықта.

Берілгені: $k = 100 \text{ Н/м}$, $x = 0,1 \text{ м}$	Шешуі: Серіппенің жинақталған энергия формуласы бойынша анықталады: $E = \frac{kx^2}{2}$ $E = \frac{100 \cdot 0,1^2}{2} = 0,5 \text{ Дж}$. Жауабы: серіппенің энергиясы $E = 0,5 \text{ Дж}$.
Табу керек: $E = ?$.	

3– тапсырма. Энергия түрлерін ажыратуға арналған тапсырмалар.
 &&& 1 Кинетикалық энергия неге тәуелді?

- А. Тек дененің массасына
- Б. Дененің массасы мен жылдамдығына
- В. Дененің биіктігіне

&&& 2 Қай жағдайда дене кинетикалық энергияға ие болады?

- А. Дене жылдамдықпен қозғалғанда
- Б. Дене биіктікте тұрған кезде
- В. Дене қозғалысы жоқ кезде

&&& 3 Дененің түсуі кезінде ... энергия ... энергияға айналады.

- А. Потенциалдық; кинетикалық
- Б. Кинетикалық; потенциалдық
- В. Кинетикалық; кинетикалық

4– тапсырма. Берілген мәліметтер бойынша қалып қойған бос бағанды толтыр.

Шаманың атауы	Белгілеуі	Өлшем бірлігі	Формула
Тұрақты	$g \approx 10 \text{ Н/кг}$	Н/кг	
Масса	m	кг	$m = \frac{E_{\text{п}}}{gh}; m = \frac{2E_{\text{к}}}{\vartheta^2}$
Биіктік	h	м	$h = \frac{E_{\text{п}}}{mg}$
Жылдамдық	ϑ	м/с	$\vartheta = \sqrt{\frac{2E_{\text{к}}}{m}}$
Потенциалдық энергия	$E_{\text{п}}$	Дж	$E_{\text{п}} = mgh$
Кинетикалық энергия	$E_{\text{к}}$	Дж	$E_{\text{к}} = \frac{m\vartheta^2}{2}$

5 – тапсырма

Энергияның сақталу заңын тербелмелі маятник мысалында түсіндіріңіз: маятниктің шарын бір жаққа тартып, босатқан кезде қандай энергия түрленулері жүреді? Маятник не себепті біртіндеп тоқтайды? Соңында оның энергиясы не болады? Бұл құбылыс энергияның сақталу заңына қайшы келе ме? (Сурет 1.)

Сурет 1. Тербелмелі маятник

Қорыта келгенде, энергия ұғымы - физика ғылымының өзегін құрайтын және табиғаттағы барлық құбылыстар мен процестерді біріктіретін әмбебап категория. Оны кезең-кезеңмен, ғылыми және әдістемелік тұрғыдан жүйелі түрде қалыптастыру физикалық білім берудің іргелі мақсаты болып табылады. Мектептегі физика курсы бойынша 7–11-сыныптарда энергия ұғымының қалыптасуы оқушылардың ғылыми дүниетанымын біртіндеп кеңейтіп, нақты тәжірибелік түсініктен абстрактілі теориялық деңгейге көтерілуіне мүмкіндік береді. Энергия туралы түсінік физикалық ойлаудың қалыптасуы мен табиғаттағы заңдылықтарды терең түсінудің өзегінде жатыр.

Энергия ұғымын меңгерудің кезеңдік жүйесі білім алушылардың танымдық дамуының заңдылығына сәйкес құрылады. Алғашқы кезеңде энергия ұғымы нақты құбылыстар арқылы сезімдік деңгейде қабылданады, кейін теориялық түсіндірулер арқылы ұғымдық деңгейге көтеріледі, ал жоғары сыныптарда оның әмбебап сипаты айқындалады. Бұл үдеріс оқушыны қарапайым тәжірибеден абстрактілі ойлау мен жалпылауға, яғни ғылыми пайымға жетелейді. Энергия ұғымының кезеңдік қалыптасуы оқушының ғылыми түсінігін тек физикалық заңдар аясында ғана емес, табиғаттың тұтастығын тану деңгейінде де қалыптастырады.

Энергия ұғымының 7–11-сыныптар бойынша кезеңдік қалыптасуы оқушылардың ғылыми дүниетанымын жүйелі қалыптастырудың тиімді әдісі болып табылады. Әр сыныптағы мазмұн алдыңғы білімге сүйеніп, біртіндеп күрделенеді, нәтижесінде оқушы энергияны табиғаттағы әмбебап заңдылық ретінде қабылдайды. Бұл сабақтастық ұғымды тек формальды түрде меңгеруден гөрі, оның мәнін саналы түсінуге мүмкіндік береді. Энергия туралы білім тек физикалық теория емес, өмірлік тәжірибеде қолданылатын дүниетанымдық құралға айналады.

Энергия ұғымын қалыптастыру процесі оқушылардың зерттеу және практикалық қабілеттерін дамытады. Тәжірибелер мен жобалық тапсырмалар арқылы энергияның сақталуы мен түрленуі заңын дәлелдеу оқушылардың ғылыми-ізденіс дағдыларын жетілдіреді. Сонымен бірге, энергияны тиімді пайдалану мен экологиялық мәдениетті қалыптастыру да осы тақырып аясында жүзеге асады. Энергия үнемдеу, жаңартылатын көздерді пайдалану және табиғи ресурстарға жауапкершілікпен қарау идеялары энергия ұғымының әлеуметтік маңызын арттырады.

Энергия ұғымын тиімді қалыптастырудың негізгі шарттары - сабақтастық, көрнекілік және интегративтілік. Сабақтастық білімнің логикалық құрылымын қамтамасыз етеді, көрнекілік тәжірибелер мен модельдер арқылы энергияны нақты түсінуге мүмкіндік береді, ал интегративтілік энергия ұғымын физика, химия, биология және география пәндерімен байланыстыра оқытуды қамтамасыз етеді. Мұндай тәсіл оқушылардың пәнаралық ойлау қабілетін дамытып, ғылыми көзқарастың тұтастығын қалыптастырады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Құдайқұлов М., Жаңабергенов Қ. Орта мектепте физиканы оқыту әдістемесі. Мұғалімдер мен студенттерге арналған құрал. -Алматы:Рауан, 1998.-310 б.
2. Тойбаева Ж. Физика әлемі: Пәндік- анықтамалық энциклопедия. Жалпы орта білім беретін оқу орындарының (мектеп, лицей, т.б.) оқушылары мен физика пәні оқытылатын жоғары оқу орындарының студенттеріне және физика пәні мұғалімдеріне, физика әуесқойлары мен көпшілік оқырмандарға арналған. / Бас ред.- Алматы: «Қазақ энциклопедиясы», 2015. 1-том. - 650 бет.
3. Усова А.В. Условия успешного формирования у учащихся научных понятий. ТОЧКА ЗРЕНИЯ. – 2018 . - №4. – Б. 45–52.
4. Павловская Н. А., Червякова Л. Г. Проблема формирования основных базовых понятий на занятиях по физике. Военно- морской инженерный институт
5. Эткин В. А. Устранение неопределенности понятия энергии. Тольяттинский государственный университет.
6. Ерженбек Б., Турсынбаева Д.А. Мектепте «Ішкі энергия. Дененің ішкі энергиясын өзгерту тәсілдері» тақырыбын интерактивті технологияны қолданып оқыту әдістемесі. // Актуальные научные исследования в современном мире. – Вып. 6(26), ч. 4. - 2017. – Б. 55–60. – Переяслав-Хмельницкий: ISSN 2524-0986.
7. Қазақбаева Д.М., Насохова Ш.Б., Бекбасар Н. Физика. Жалпы білім беретін мектептің 9-сыныбына арналған оқулық. –Алматы: Мектеп, 2019.-264б.
8. Тұяқбаев Е.М., Насохова Ш.Б., Кронгарт Б.А., ӘбішевМ.Е. Жалпы білім беретін жаратылыстану-математика бағытындағы: 11-сыныбына арналған оқулық. 1-бөлім. Алматы: Мектеп. –2020. -240б.
9. Закирова Н.А., Аширов Р.Р. Жалпы білім беретін жаратылыстану-математика бағытындағы: 11-сыныбына арналған оқулық.–Нұр-сұлтан:Арман-ПВ,2020.-336б.
10. Тасмуратова М. Н., Нуркасымова С. Н. Физика пәні бойынша “Энергия” ұғымын оқытуда ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың рөлі. // Data Science ғылыми журналы. – 2025. – Т. 4.- №4. – Б. 89–94.
11. Томилин К. А. Эволюция физики: от действия сил к силе действия. // Электронный философский журнал. – 2024. – №44. – С. 51–57.